
Analisis dan Kompilasi Kritik Ignaz Goldziher tentang Al-Qur'an serta Bantahan Ulama Muslim

Fariha Muhammad

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Email: farihawahdah98@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/epvf1f31>

Tanggal pengajuan : Desember 2025

Tanggal diterima : Juni 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Ignaz Goldziher merupakan salah satu tokoh orientalis yang banyak memberikan kritik terhadap Al-Qur'an dan ilmu tafsir. Ignaz Goldziher menerapkan pendekatan historis-kritis dalam mengkaji Al-Qur'an, dan memandangnya sebagai produk sejarah yang terbentuk melalui interaksi dengan konteks sosial dan tradisi keagamaan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa perbedaan qirā'āt tidak bersumber dari transmisi otoritatif Nabi, melainkan lahir dari keterbatasan sistem penulisan bahasa Arab pada masa awal. Perspektif ini berseberangan dengan epistemologi Islam yang menegaskan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang otoritatif dan terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kritik Goldziher dan respons para ulama Muslim, yaitu Ahmad Mustafa al-Marāghī, Mannā' al-Qaththān, Abdul Halim al-Najjar, dan Muhammad Mustafa al-A'zami, terhadap isu qirā'āt dan keotentikan Al-Qur'an. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks terhadap karya-karya primer dan sekunder, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan epistemologis antara paradigma orientalis dan tradisi keilmuan Islam. Hasil menunjukkan bahwa kritik Goldziher dibangun atas asumsi yang memisahkan wahyu dari teks, sementara ulama Muslim mengintegrasikan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang tidak terpisahkan dari tradisi transmisi sanad. Perbedaan epistemologis ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam memahami otentisitas, integritas, dan makna Al-Qur'an.

Kata kunci: Ignaz Goldziher, Qirā'āt, Tafsir, Orientalisme, Autentikasi Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Kajian terhadap Al-Qur'an telah menarik perhatian para sarjana dari berbagai peradaban, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Di antara tokoh orientalis yang paling menonjol dalam studi Al-Qur'an adalah Ignaz Goldziher, yang dianggap sebagai pelopor kritik orientalis terhadap Islam (Humanirah et al., 2025). Melalui karya monumentalnya *Mazāhib al-Tafsīr al-Islāmī*, Goldziher

menampilkan pendekatan historis-kritis terhadap tafsir Al-Qur'an dengan menempatkan tafsir sebagai hasil dari dinamika sosial, politik, dan teologis umat Islam, bukan sebagai bagian dari ilmu yang berakar pada wahyu (Abdullah, 2022).

Selain fokus mengkritik Al-Qur'an, Goldziher juga gencar mengkritik hadis, sunnah, bahkan sastra Arab (Adhwa et al., 2025). Berkat keberaniannya dalam mengkritik berbagai kajian keislaman, banyak hasil karyanya dijadikan referensi oleh para orientalis lain. Karya besar yang menjadi magnum opusnya adalah buku *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh 'Abdul Halim an-Najjar dengan judul *Madzhahib Tafsir al-Islami* yang disertai kritik beliau di dalamnya (Saleh, 2012).

Goldziher mengajukan kritik terhadap keotentikan Al-Qur'an dengan berargumen bahwa perbedaan qirā'āt tidak sepenuhnya bersumber dari transmisi otoritatif Nabi Muhammad, melainkan berkaitan dengan kondisi paleografis tulisan Arab pada masa awal yang belum memiliki sistem titik dan harakat secara sempurna. Dalam pandangannya, sebagian variasi bacaan lahir dari proses interpretasi dan ijtihad para qārī' sehingga qirā'āt dipahami sebagai produk perkembangan historis manusia. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam tradisi orientalisme Barat dan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan studi Al-Qur'an modern melalui pendekatan historis-kritis yang digunakan oleh banyak sarjana Barat sesudahnya (Budi et al., 2023; Sugihardi et al., 2026).

Artikel ini penting karena pemikiran Goldziher masih berpengaruh dalam kajian Al-Qur'an modern, terutama melalui pendekatan historis-kritis yang berkembang dalam tradisi akademik Barat. Di sisi lain, para ulama Muslim seperti al-Marāghī, an-Najjar, al-Qaththān, dan al-A'zami memberikan tanggapan yang menegaskan keotentikan Al-Qur'an berdasarkan tradisi transmisi dan metodologi keilmuan Islam. Kajian terhadap perdebatan ini membantu menjelaskan perbedaan cara pandang antara tradisi orientalis dan tradisi Islam dalam memahami wahyu, qirā'āt, dan tafsir. Pembahasan ini juga relevan karena studi Islam kontemporer semakin banyak memanfaatkan pendekatan historis, filologis, dan hermeneutis dalam mengkaji Al-Qur'an (Hasnah, 2025; Syahrullah, 2017).

Kajian mengenai pemikiran Ignaz Goldziher dan kritiknya terhadap Islam telah banyak dilakukan melalui berbagai pendekatan dan perspektif akademik. Dalam konteks historiografi orientalisme, Said (1973) melalui karyanya menjelaskan bahwa orientalisme merupakan tradisi intelektual Barat yang tidak hanya berfungsi sebagai bidang kajian tentang Timur, tetapi juga sebagai konstruksi pengetahuan yang membentuk cara pandang Barat terhadap masyarakat dan kebudayaan Timur. Menurut Said (1973) produksi pengetahuan orientalis berlangsung dalam relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga representasi tentang Timur sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologis, dan kolonial. Sementara itu, Irwin (2006) dalam *For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies* memberikan gambaran yang lebih historis mengenai perkembangan orientalisme Eropa dan kontribusi tokoh-tokoh penting di dalamnya, termasuk Ignaz Goldziher.

Pada aspek kajian Al-Qur'an, Goldziher dikenal melalui kritiknya terhadap qirā'āt dan sejarah transmisi teks Al-Qur'an. Pendekatan para orientalis klasik, termasuk Goldziher, dalam studi Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh metode historis-kritis dan filologis yang berkembang dalam tradisi akademik Barat, sehingga menghasilkan pembacaan yang berbeda dari paradigma ulama Muslim mengenai transmisi dan otoritas teks keagamaan (Berg, 2003). Penelitian Syahrullah (2017) juga mengkritik

penggunaan qirā'āt syādzdhah oleh Goldziher sebagai dasar untuk mempertanyakan stabilitas teks Al-Qur'an. Selain itu, Budi et al. (2023) menegaskan bahwa kritik Goldziher terhadap qirā'āt berangkat dari asumsi historis-kritis yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep tawqīfī dalam tradisi ilmu qirā'āt Islam.

Di sisi lain, respons terhadap kritik Goldziher telah dilakukan oleh sejumlah sarjana Muslim. Al-A'zami (2003) melalui *The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation* menyajikan argumentasi historis dan filologis mengenai proses transmisi dan preservasi Al-Qur'an. Saleh (2012) menjelaskan bahwa penerjemahan karya Goldziher ke dalam bahasa Arab oleh Abdul Halim al-Najjar tidak hanya memperkenalkan gagasan Goldziher ke dunia Islam, tetapi juga disertai kritik terhadap berbagai asumsi orientalis yang digunakan dalam menganalisis tafsir dan qirā'āt.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas kritik Goldziher terhadap qirā'āt atau respons sarjana Muslim secara terpisah. Masih relatif sedikit kajian yang secara komparatif mempertemukan kritik Goldziher dengan respons para ulama Muslim, khususnya al-Marāghī, al-Qaththān, Abdul Halim al-Najjar, dan al-A'zami, dalam satu kerangka analisis yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif kritik Goldziher serta respons para ulama Muslim terhadap isu qirā'āt dan keotentikan Al-Qur'an.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Al-Qur'an dan studi orientalisme melalui analisis yang lebih terintegrasi terhadap pemikiran Ignaz Goldziher mengenai qirā'āt dan tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik Goldziher terhadap transmisi teks Al-Qur'an dibangun atas pendekatan historis dan filologis yang berkembang dalam tradisi studi agama di Barat, sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda dengan paradigma ulama Muslim dalam memahami otoritas wahyu dan transmisi keilmuan Islam (Rahman, 2009; Saleh, 2012).

Selain itu, penelitian ini mengkaji secara komparatif respons para sarjana Muslim, khususnya al-Marāghī, al-Qaththān, Abdul Halim al-Najjar, dan al-A'zami. Hasil analisis menunjukkan bahwa para sarjana tersebut mempertahankan keotentikan Al-Qur'an melalui argumentasi yang bertumpu pada integrasi antara sanad, riwayat, dan metodologi ulum al-Qur'an. Temuan ini memperlihatkan bahwa respons terhadap kritik orientalis tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga didasarkan pada perangkat metodologis yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam (Al-A'zami, 2003; Hussein, 2010).

Penelitian ini juga berkontribusi pada diskusi mengenai hubungan antara epistemologi Islam dan pendekatan historis-kritis dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan antara Goldziher dan para ulama Muslim tidak hanya disebabkan oleh perbedaan data yang digunakan, tetapi juga oleh perbedaan asumsi epistemologis mengenai sumber pengetahuan, otoritas teks, dan validitas transmisi keagamaan (Esack, 2002; Rahman, 2009).

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami klasifikasi qirā'āt dalam tradisi ulama Muslim untuk mengkaji sejarah teks Al-Qur'an. Perbedaan antara qirā'āt mutawātir, masyhūr, dan syādz memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam menilai otoritas suatu bacaan. Oleh karena itu, analisis terhadap qirā'āt memerlukan pemahaman yang tidak hanya filologis, tetapi juga memperhatikan kerangka epistemologis yang berkembang dalam ilmu qirā'āt dan ulum al-Qur'an (Al-A'zami, 2003; Hussein, 2010).

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sanad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen historis, tetapi juga sebagai mekanisme verifikasi pengetahuan yang menjadi fondasi penting dalam tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya dialog akademik mengenai hubungan antara pendekatan historis-kritis dan epistemologi Islam dalam studi Al-Qur'an kontemporer (Al-A'zami, 2003; Brown, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi *research gap*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Ignaz Goldziher terhadap Al-Qur'an dan ilmu tafsir serta respons para ulama Muslim terhadap kritik tersebut. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana karakteristik dan dasar epistemologis kritik Goldziher terhadap Al-Qur'an, qirā'āt, dan tafsir; (2) bagaimana al-Marāghī, al-Qaththān, Abdul Halim al-Najjar, dan al-A'zami merespons kritik tersebut; dan (3) bagaimana perbedaan paradigma metodologis dan epistemologis antara Goldziher dan para ulama Muslim dalam memahami wahyu, qirā'āt, dan tafsir Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks. Sumber data penelitian terdiri atas tiga kelompok. Pertama, sumber primer berupa karya-karya Ignaz Goldziher, terutama *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*. Kedua, sumber yang memuat respons para sarjana Muslim terhadap pemikiran Goldziher, khususnya *Tafsīr al-Marāghī* karya al-Marāghī, catatan dan komentar Abdul Halim al-Najjar dalam *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī, Mabāhīts fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Qaththān, serta *The History of the Qur'anic Text* karya al-A'zami. Ketiga, sumber sekunder berupa artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang membahas orientalisme, pemikiran Goldziher, qirā'āt, dan metodologi tafsir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menemukan tema-tema utama dalam kritik Goldziher, pola argumentasi yang dikembangkan para ulama Muslim, serta perbedaan metodologis dan epistemologis di antara keduanya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perdebatan akademik terkait qirā'āt, tafsir, dan keautentikan Al-Qur'an dalam perspektif orientalis dan sarjana Muslim (Agustina et al., 2022; Padlan et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Biografi Ignaz Goldziher

Ignaz Goldziher (1850–1921) merupakan salah satu tokoh orientalis paling berpengaruh dalam studi Islam modern. Ia lahir di Székesfehérvár, Hungaria, pada 22 Juni 1850 dari keluarga Yahudi yang memiliki tradisi pendidikan yang kuat. Sejak usia dini, Goldziher telah menunjukkan minat yang besar terhadap bahasa dan studi keagamaan. Kemampuannya dalam mempelajari bahasa Ibrani dan teks-teks keagamaan membentuk fondasi intelektual yang kemudian mengantarkannya pada kajian bahasa-bahasa Semit dan studi Islam. Pendidikan formalnya dimulai di University of Budapest, tempat ia memperoleh dasar-dasar keilmuan filologi dan orientalisme yang berkembang pesat di Eropa pada abad ke-19 (Conrad, 2007; Yılmaz, 2021).

Perkembangan intelektual Goldziher tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gurunya, Ármín Vámbéry, seorang ahli bahasa dan pengelana yang dikenal melalui kajian-kajiannya tentang dunia Turki dan Asia Tengah. Di bawah pengaruh Vámbéry, Goldziher mengembangkan minat yang mendalam terhadap bahasa-bahasa Timur dan kebudayaan Islam. Setelah menempuh pendidikan di Budapest, ia melanjutkan studi ke sejumlah pusat kajian orientalisme terkemuka di Eropa, termasuk Leiden, Wina, dan Leipzig. Pada periode ini, Goldziher mulai menelaah manuskrip-manuskrip Arab dan memperdalam kajian filologi Semit yang kelak menjadi landasan bagi karya-karya akademiknya (Conrad, 2007).

Pengalaman yang paling berpengaruh dalam pembentukan pemikirannya terjadi ketika ia melakukan perjalanan ilmiah ke Timur Tengah pada tahun 1873–1874. Selama berada di Mesir, Goldziher berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan intelektual dan menghadiri halaqah para ulama di Universitas Al-Azhar. Ia juga melakukan perjalanan ke Palestina dan Suriah untuk mengamati secara langsung kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Muslim. Pengalaman ini memberikan akses yang relatif dekat terhadap tradisi intelektual Islam dan menjadi salah satu faktor yang membedakan Goldziher dari banyak orientalis Eropa sezamannya yang hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis. Pengalaman lapangan tersebut kemudian memengaruhi cara pandanginya dalam memahami hadis, tafsir, dan perkembangan pemikiran Islam (Holtzman & Ovadia, 2024).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eropa, Goldziher meniti karier akademik di Hungaria. Ia memperoleh posisi sebagai Privatdozent di Universitas Budapest dan kemudian menjadi profesor bahasa Semit. Reputasinya yang terus berkembang membuatnya diterima sebagai anggota berbagai organisasi ilmiah internasional, termasuk *Royal Asiatic Society*, *The British Academy*, dan *American Oriental Society*. Melalui berbagai publikasi dan aktivitas akademiknya, Goldziher berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu figur sentral dalam perkembangan studi Islam di Barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Conrad, 2007).

Kontribusi intelektual Goldziher mencakup berbagai bidang, seperti hadis, hukum Islam, teologi, dan tafsir Al-Qur'an. Beberapa karyanya yang penting antara lain *Muhammedanische Studien* (Muslim Studies), *Introduction to Islamic Theology and Law*, dan *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*. Melalui karya-karyanya, Goldziher memperkenalkan pendekatan historis-kritis dalam kajian Islam yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan studi Islam modern di dunia Barat. Meskipun sejumlah pandangannya mendapat kritik dari para sarjana Muslim, pemikiran Goldziher tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam diskursus akademik mengenai Islam hingga saat ini (Saleh, 2012; Yılmaz, 2021).

2. Pemikiran Ignaz Goldziher tentang Islam

Ignaz Goldziher dikenal sebagai salah satu orientalis yang memberikan kontribusi signifikan dalam kajian Islam melalui penelitiannya tentang Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, dan sejarah intelektual umat Islam. Berbekal penguasaan bahasa-bahasa Semit dan pengalaman akademik yang luas, Goldziher mengembangkan pendekatan historis-kritis untuk memahami Islam. Pendekatan ini menempatkan ajaran, institusi, dan tradisi keagamaan sebagai produk perkembangan sejarah yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya pada masa kemunculannya (Holtzman & Ovadia, 2024; Saleh, 2012).

Dalam pandangan Goldziher, Islam tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan religius yang melatarbelakangi kemunculannya di Jazirah Arab. Ia berpendapat bahwa sejumlah ajaran dan praktik keagamaan dalam Islam memiliki hubungan historis dengan tradisi Yahudi, Kristen, dan agama-agama Semitik lainnya yang telah berkembang sebelumnya. Oleh karena itu, perkembangan Islam dipahami sebagai hasil interaksi yang kompleks antara ajaran Nabi Muhammad dan tradisi-tradisi keagamaan yang telah dikenal oleh masyarakat Arab pada masa itu (Goldziher, 1967, 1971).

Pandangan tersebut juga terlihat dalam analisis Goldziher terhadap praktik ibadah dalam Islam. Menurutnya, sejumlah unsur yang kemudian dikenal sebagai rukun Islam mengalami proses perkembangan historis hingga memperoleh bentuk yang lebih sistematis pada periode Madinah. Ia menafsirkan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji sebagai institusi keagamaan yang terbentuk melalui proses adaptasi dan transformasi dari tradisi-tradisi yang telah ada sebelumnya. Dalam kerangka ini, Islam dipandang sebagai agama yang berkembang secara gradual melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan keagamaan di sekitarnya (Holtzman & Ovadia, 2024).

Lebih lanjut, Goldziher menilai bahwa Nabi Muhammad memiliki pengetahuan tentang tradisi Yahudi dan Kristen yang beredar di kawasan Timur Tengah pada abad ketujuh Masehi. Berdasarkan pendekatan historis yang digunakannya, kemiripan antara sejumlah narasi Al-Qur'an dan tradisi keagamaan sebelumnya dipahami sebagai bukti adanya hubungan intelektual dan kultural antara Islam dan agama-agama sebelumnya. Oleh sebab itu, ia menafsirkan kemunculan Islam dalam konteks kesinambungan sejarah agama-agama Semitik, bukan sebagai fenomena yang sepenuhnya terpisah daripada tradisi keagamaan sebelumnya (Holtzman & Ovadia, 2024; Peters, 1994).

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Goldziher sangat dipengaruhi oleh pendekatan *historical criticism* yang berkembang dalam tradisi akademik Barat pada abad ke-19. Melalui pendekatan ini, teks-teks keagamaan dan tradisi Islam dianalisis sebagai fenomena historis yang dapat diteliti menggunakan metode filologi, sejarah, dan kritik sumber. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi berbagai kajian orientalisme modern, sekaligus memunculkan respons kritis dari sejumlah sarjana Muslim yang menilai bahwa aspek wahyu dan otoritas transmisi keilmuan Islam tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan historis semata (Al-A'zami, 2003; Saleh, 2012).

3. Pemikiran Ignaz Goldziher tentang Al-Qur'an dan Tafsir

Kajian Goldziher tentang Al-Qur'an dan tafsir berangkat dari pendekatan historis-kritis (*historical criticism*) yang berkembang dalam tradisi akademik Barat pada abad ke-19. Melalui pendekatan tersebut, Al-Qur'an dipahami sebagai teks yang lahir dan berkembang dalam konteks sejarah tertentu sehingga dapat dianalisis menggunakan metode filologi, sejarah, dan kritik sumber. Dalam kerangka ini, Goldziher berupaya menelusuri proses pembentukan, transmisi, dan interpretasi Al-Qur'an dengan menempatkannya dalam konteks perkembangan masyarakat Arab serta interaksinya dengan tradisi keagamaan yang telah ada sebelumnya (Holtzman & Ovadia, 2024; Saleh, 2012).

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Goldziher adalah pandangannya mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan tradisi keagamaan Yahudi maupun Kristen. Ia berpendapat bahwa sejumlah tema, narasi, dan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan historis dengan tradisi keagamaan yang berkembang di kawasan Timur Tengah sebelum lahirnya Islam. Oleh karena itu, kemunculan Islam dipandang sebagai bagian dari dinamika sejarah agama-agama Semitik yang saling

berinteraksi dan saling memengaruhi. Perspektif ini kemudian menjadi salah satu karakteristik utama kajian orientalisme terhadap Al-Qur'an dan sejarah Islam (Rahman, 2009; Reynolds, 2018).

Dalam pembahasannya mengenai sejarah kodifikasi Al-Qur'an, Goldziher juga menaruh perhatian pada proses penyusunan Mushaf Utsmani serta perkembangan qirā'āt. Menurutnya, perdebatan mengenai bacaan Al-Qur'an pada masa awal Islam menunjukkan adanya dinamika dalam proses transmisi teks yang perlu dikaji secara historis. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi analisisnya mengenai hubungan antara qirā'āt, ortografi Arab pada masa awal, dan sejarah pembentukan teks Al-Qur'an. Meskipun demikian, interpretasi tersebut memperoleh berbagai tanggapan kritis dari sarjana Muslim yang menegaskan bahwa qirā'āt memiliki landasan transmisi yang otoritatif dan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui pendekatan filologis atau paleografis (Al-A'zami, 2003; Syahrullah, 2017).

Pemikiran Goldziher tentang tafsir Al-Qur'an dijelaskan secara sistematis dalam karya monumentalnya, *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*. Dalam karya tersebut, Goldziher berupaya memetakan perkembangan tradisi tafsir berdasarkan kecenderungan intelektual dan teologis yang muncul dalam sejarah Islam. Ia mengklasifikasikan berbagai corak tafsir ke dalam beberapa kategori utama, seperti tafsir tradisional, dogmatis, mistik, sektarian, dan modern. Melalui klasifikasi tersebut, Goldziher menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak berkembang dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang teologis, sosial, politik, dan intelektual para penafsir (Holtzman & Ovadia, 2024; Saleh, 2012).

Berdasarkan analisis tersebut, Goldziher memandang bahwa keragaman tafsir merupakan konsekuensi dari interaksi antara teks Al-Qur'an dan berbagai konteks sosial-historis yang melingkupinya. Perbedaan penafsiran tidak hanya mencerminkan variasi metode pemahaman terhadap teks, tetapi juga menunjukkan keberagaman orientasi intelektual yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam studi tafsir modern karena menempatkan sejarah intelektual Islam sebagai salah satu faktor yang memengaruhi lahirnya berbagai corak penafsiran Al-Qur'an. Di sisi lain, sejumlah sarjana Muslim berpendapat bahwa meskipun tafsir berkembang dalam konteks sosial yang beragam, Al-Qur'an tetap menjadi sumber utama yang memberikan kerangka normatif bagi proses penafsiran tersebut (Hussein, 2010).

B. PEMBAHASAN

Pemikiran Ignaz Goldziher mengenai Al-Qur'an, qirā'āt, dan tafsir telah memengaruhi perkembangan studi Islam di kalangan orientalis Barat serta menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian Islam modern. Namun, berbagai pandangan yang dikemukakannya juga memunculkan respons kritis dari para sarjana Muslim yang menilai bahwa pendekatan historis-kritis yang digunakan Goldziher cenderung mengabaikan prinsip-prinsip epistemologis yang menjadi fondasi ilmu-ilmu keislaman. Dalam konteks tersebut, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim berupaya memberikan sanggahan terhadap argumentasi Goldziher, khususnya yang berkaitan dengan keotentikan Al-Qur'an, transmisi qirā'āt, serta metodologi tafsir. Oleh karena itu, bagian ini akan mengkaji secara sistematis pandangan dan kritik yang diajukan oleh empat tokoh Muslim, yaitu Ahmad Mustafa al-Marāghī, Mannā' Khalīl al-Qaththān, Abdul Halim al-Najjar, dan Muhammad Mustafa al-A'zami. Analisis terhadap pemikiran keempat tokoh tersebut penting dilakukan untuk memahami bagaimana tradisi

keilmuan Islam merespons kritik orientalis sekaligus memperlihatkan perbedaan epistemologis yang mendasar antara paradigma orientalisme dan paradigma keilmuan Islam dalam memandang Al-Qur'an dan tafsir.

1. Kritik Tafsir Al-Maraghi Terhadap Pendapat Ignaz Goldziher

Salah satu kritik mendasar yang diajukan Ignaz Goldziher berkaitan dengan asal-usul dan otoritas Al-Qur'an. Melalui pendekatan historis-kritis (*historical criticism*), Goldziher memandang Al-Qur'an sebagai produk sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab pada masa kemunculannya. Ia berpendapat bahwa sejumlah ajaran, narasi, dan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan dengan tradisi Yahudi dan Kristen yang telah berkembang sebelumnya di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Al-Qur'an dipahami sebagai teks yang terbentuk melalui interaksi historis dengan lingkungan religius yang melingkupi Nabi Muhammad saw., bukan semata-mata sebagai wahyu yang berdiri terpisah dari tradisi keagamaan sebelumnya (Goldziher, 1967, 1971).

Pandangan tersebut kemudian mendapat respons kritis dari Ahmad Mustafa al-Marāghī. Dalam perspektif al-Marāghī, Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui perantaraan Malaikat Jibril dan memiliki otoritas yang bersumber dari Allah Swt. Oleh karena itu, berbagai kesamaan narasi antara Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi sebelumnya tidak dipahami sebagai bukti adopsi atau pengaruh historis, melainkan sebagai konsekuensi dari kesatuan sumber wahyu yang berasal dari Tuhan yang sama. Berdasarkan kerangka ini, al-Marāghī menolak pandangan yang menempatkan Al-Qur'an sebagai hasil konstruksi manusia dan menegaskan bahwa keotentikan wahyu merupakan fondasi utama dalam memahami Al-Qur'an serta ajaran Islam secara keseluruhan. Argumentasi tersebut diperkuat dengan ayat Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Furqān [25]: 4.

Allah Swt. berfirman:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا آفَاكُ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang kafir berkata, 'Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain.' Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Al-Qur'an sebagai hasil rekayasa manusia bukanlah hal baru, melainkan telah muncul sejak masa Nabi Muhammad saw. Al-Marāghī menjelaskan bahwa tuduhan tersebut berasal dari pihak-pihak yang menolak kerasulan Nabi dan berupaya meragukan sumber wahyu Al-Qur'an. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu landasan yang digunakan al-Marāghī untuk menolak pandangan yang menganggap Al-Qur'an sebagai produk pemikiran manusia atau hasil pengaruh tradisi keagamaan sebelumnya.

Dalam menafsirkan ayat al-Furqān [25]: 4, al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat tersebut turun sebagai respons terhadap tuduhan kaum musyrik Mekah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan karangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan pihak lain. Salah satu tokoh yang disebut

dalam riwayat tafsir adalah al-Naḍr bin al-Ḥārīs yang menuduh Nabi memperoleh materi Al-Qur'an dari beberapa orang yang pernah berinteraksi dengannya, seperti 'Addās, Yāsar, dan Abū Fukaiḥah al-Rūmī. Menurut riwayat tersebut, sebagian dari mereka memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu dan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, tuduhan bahwa mereka berperan dalam penyusunan Al-Qur'an ditolak oleh Al-Qur'an sendiri karena tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, al-Marāghī menilai bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk penolakan kaum musyrik terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw. dan tidak didukung oleh bukti historis yang memadai (Al-Maraghi, 1946; Suardi, 2021).

Lebih lanjut, untuk menegaskan keotentikan dan keterpeliharaan wahyu, al-Marāghī mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan Allah terhadap Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hijr [15]: 9.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang dijaga langsung oleh Allah Swt., sehingga tidak mungkin mengalami perubahan, penambahan, maupun pengurangan oleh manusia. Dalam perspektif al-Marāghī, jaminan ilahi tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap berbagai tuduhan yang meragukan sumber dan keotentikan Al-Qur'an, termasuk pandangan yang menempatkannya sebagai hasil konstruksi manusia atau sebagai pengaruh tradisi keagamaan sebelumnya.

Dalam kajiannya mengenai sejarah Al-Qur'an, Ignaz Goldziher mengemukakan bahwa teks Al-Qur'an perlu dipahami sebagai produk yang berkembang dalam konteks sejarah tertentu. Melalui pendekatan historis-kritis, ia berpendapat bahwa proses transmisi, kodifikasi, dan penyebaran Al-Qur'an tidak terlepas dari dinamika sosial dan intelektual masyarakat Muslim pada masa-masa awal. Oleh karena itu, keberadaan ragam qirā'āt dan proses penghimpunan mushaf dipandang sebagai fenomena historis yang menunjukkan perkembangan teks sebagaimana terjadi dalam tradisi keagamaan lainnya (Goldziher, 1967, 1971).

Pandangan tersebut berangkat dari paradigma orientalis yang menempatkan seluruh teks keagamaan sebagai objek kajian sejarah. Dalam kerangka ini, wahyu tidak diposisikan sebagai sumber pengetahuan yang bersifat transenden, melainkan sebagai fenomena yang dapat dijelaskan melalui pendekatan filologis, historis, dan kritik teks. Dengan asumsi demikian, Goldziher menafsirkan berbagai perbedaan bacaan dan perkembangan tradisi tafsir sebagai hasil konstruksi historis yang berlangsung dalam perjalanan masyarakat Muslim (Berg, 2003; Holtzman & Ovidia, 2024).

Berbeda dengan pandangan tersebut, al-Marāghī menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan terjaga keasliannya sepanjang sejarah. Menurutnya, tuduhan bahwa Al-Qur'an merupakan hasil karangan Nabi atau produk pengaruh tradisi

keagamaan sebelumnya telah muncul sejak masa awal Islam dan telah dijawab secara tegas oleh Al-Qur'an sendiri. Dalam menafsirkan QS. al-Furqān [25]: 4, al-Marāghī menjelaskan bahwa tuduhan kaum musyrik Mekah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. dibantu oleh pihak lain dalam menyusun Al-Qur'an merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Lebih lanjut, al-Marāghī menegaskan bahwa Al-Qur'an mengajukan tantangan terbuka kepada siapa pun yang meragukan sumber ilahinya untuk mendatangkan satu surah yang sebanding dengannya sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 23.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Ayat ini merupakan bukti bahwa Al-Qur'an memiliki karakteristik yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar untuk menolak pandangan yang menganggap Al-Qur'an sebagai hasil ciptaan Nabi Muhammad saw. atau pengaruh tradisi keagamaan sebelumnya

Menurut al-Marāghī, tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki karakteristik kebahasaan, kandungan, dan struktur yang tidak dapat ditiru oleh manusia, sehingga menjadi bukti kemukjizatannya. Selain itu, jaminan Allah terhadap perlindungan Al-Qur'an terdapat dalam QS. al-Hijr [15]: 9 semakin menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk sejarah atau karya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara Goldziher dan al-Marāghī tidak hanya berkaitan dengan persoalan sejarah kodifikasi Al-Qur'an, tetapi juga dengan perbedaan epistemologis yang mendasar. Goldziher berangkat dari paradigma historis-positivis yang menjelaskan fenomena keagamaan melalui faktor-faktor historis dan sosial, sedangkan al-Marāghī berpijak pada epistemologi Islam yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Dengan demikian, kritik al-Marāghī terhadap Goldziher menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Al-Qur'an tidak sekadar menyangkut persoalan filologis dan historis, melainkan juga berkaitan dengan perbedaan cara pandang dalam memahami hakikat wahyu, otoritas teks suci, serta sumber kebenaran dalam tradisi keilmuan Islam (Al-A'zami, 2003; Hussein, 2010).

2. Kritik Manna' Al-Qattan Terhadap Pendapat Ignaz Goldziher

Salah satu kritik utama Ignaz Goldziher terhadap Al-Qur'an berkaitan dengan keberadaan qirā'āt yang menurutnya menunjukkan ketidakstabilan teks Al-Qur'an pada masa awal Islam. Dalam *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, Goldziher berpendapat bahwa variasi bacaan Al-Qur'an merupakan konsekuensi dari karakteristik aksara Arab awal yang belum dilengkapi dengan tanda titik (*naqt*) dan harakat (*syakl*), sehingga memungkinkan munculnya berbagai bentuk pembacaan terhadap teks yang sama. Berdasarkan asumsi tersebut, ia menyimpulkan bahwa keragaman qirā'āt

mencerminkan proses historis pembentukan teks Al-Qur'an dan menunjukkan bahwa teks tersebut tidak sepenuhnya stabil pada fase awal transmisinya (Goldziher, 1920, 1967, 1971).

Pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Mannā' al-Qaṭṭān. Dalam Mabāḥiṭh fi 'Ulūm al-Qur'ān, al-Qaṭṭān menegaskan bahwa qirā'āt tidak dapat dipahami sebagai hasil spekulasi pembaca atau konsekuensi dari keterbatasan ortografi Arab kuno. Menurutnya, qirā'āt merupakan bagian dari wahyu yang ditransmisikan secara tawqīfī melalui sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, validitas suatu qirā'āt tidak ditentukan oleh kemungkinan linguistik suatu tulisan, melainkan oleh otoritas transmisi yang memenuhi standar periwayatan yang ketat. Dalam perspektif ini, keberagaman qirā'āt justru menunjukkan kekayaan tradisi transmisi Al-Qur'an, bukan kelemahan atau ketidakstabilan teksnya (Al-Qattan, 2002).

Lebih lanjut, al-Qaṭṭān mengkritik kecenderungan sebagian orientalis yang menyamakan qirā'āt Al-Qur'an dengan varian tekstual dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Menurutnya, perbandingan tersebut mengabaikan perbedaan mendasar dalam mekanisme preservasi teks. Tradisi transmisi Al-Qur'an tidak hanya bergantung pada manuskrip tertulis, tetapi juga pada hafalan kolektif (oral transmission) yang berlangsung secara berkesinambungan sejak masa Nabi Muhammad saw. Karena itu, perbedaan qirā'āt yang sah tidak menghasilkan kontradiksi makna yang merusak integritas teks, melainkan menghadirkan variasi linguistik yang tetap berada dalam kerangka makna yang koheren. Sejumlah penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa qirā'āt berfungsi memperkaya nuansa interpretasi ayat tanpa mengubah substansi ajaran Al-Qur'an (Febra et al., 2024; Masruchin et al., 2025).

Argumentasi al-Qaṭṭān tersebut sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menegaskan konsistensi internal wahyu sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisā' [4]: 82.

Allah Swt. berfirman:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur'an? Seandainya (Al-Qur'an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Ayat di atas menjadi dasar teologis bahwa keberadaan qirā'āt tidak dapat dijadikan bukti adanya kontradiksi atau ketidakteraturan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, keragaman bacaan yang sah dipahami sebagai bagian dari kemudahan (taysīr) yang diberikan Allah kepada umat Islam dalam membaca dan memahami wahyu-Nya (Al-Qattan, 2002).

Dari perdebatan tersebut terlihat bahwa perbedaan antara Goldziher dan al-Qaṭṭān berakar pada landasan epistemologis yang berbeda. Goldziher menggunakan pendekatan historis-filologis yang menempatkan qirā'āt sebagai produk perkembangan teks, sedangkan al-Qaṭṭān memandang qirā'āt sebagai bagian integral dari wahyu yang keabsahannya ditentukan oleh sistem sanad. Dengan demikian, kritik al-Qaṭṭān menunjukkan bahwa analisis terhadap qirā'āt tidak dapat dilepaskan dari epistemologi transmisi yang menjadi fondasi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Mengabaikan aspek sanad berpotensi menghasilkan kesimpulan yang reduksionis dan kurang mampu menjelaskan kompleksitas tradisi qirā'āt dalam sejarah intelektual Islam (Berg, 2003; Wahyudi, 2021).

3. Kritik Abdul Halim an-Najjar Terhadap Pendapat Ignaz Goldziher dalam buku *Mazahib at-Tafsir al-Islami*

a) Klaim Goldziher bahwa Perbedaan Qirā'āt Muncul Akibat Paleografi Al-Qur'an

Pandangan Goldziher mengenai qirā'āt memiliki keterkaitan dengan pemikiran orientalis sebelumnya, khususnya Theodor Nöldeke, yang termasuk di antara sarjana Barat awal yang mengkaji perbedaan bacaan Al-Qur'an melalui pendekatan filologis dan historis. Goldziher berpendapat bahwa sebagian variasi qirā'āt yang berkembang dalam tradisi Islam dipengaruhi oleh karakteristik paleografi Arab pada masa awal yang belum dilengkapi dengan sistem titik (i'jām) dan harakat secara sempurna. Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan munculnya berbagai alternatif pembacaan terhadap rasm (kerangka konsonan) mushaf, sehingga sebagian qirā'āt dipandang sebagai hasil interpretasi para pembaca pada masa awal Islam. Dalam argumentasinya, Goldziher memberikan perhatian khusus pada huruf-huruf yang memiliki bentuk dasar serupa, seperti ta' (ت) dan ya' (ي), yang perbedaannya ditentukan oleh jumlah dan posisi titik. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa variasi penempatan titik pada naskah Arab awal berpotensi menghasilkan perbedaan bacaan yang kemudian berkembang menjadi ragam qirā'āt dalam tradisi Islam (Goldziher, 1920; Nöldeke, 2013).

Untuk mendukung argumentasinya, Goldziher mengemukakan sejumlah contoh qirā'āt yang menurutnya lahir akibat ketiadaan titik dan harakat dalam tulisan Arab pada masa awal. Contohnya adalah variasi bacaan dalam QS. al-A'rāf [7]: 48.

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang di atas tempat yang tertinggi (al-a'rāf) menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda (khusus) sambil berkata, "Tidak ada manfaatnya bagimu (harta) yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Kata *تُسْتَكْبِرُونَ* yang tertulis dengan huruf ba (dengan titik satu) pada qiraat lainnya dibaca *تُسْتَكْبِرُونَ* dengan huruf tsa (dengan titik tiga). Sebab pada awalnya berbentuk *تسكترون*

Contoh yang lain juga terdapat dalam QS. Al-A'rāf [7]: 57.

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat (Al-Qur'an Kemenag, n.d.).

Kata *بَشْرًا* pada qiraat lainnya dibaca dengan nun, bukan dengan huruf ba, sehingga menjadi *تَشْرًا* menurut Goldziher, hal ini terjadi karena tidak ada tanda titik (naqt) pada masa awal penulisan al-Qur'an. Yang mana pada awalnya kata ini hanya berbentuk *بِسْرًا*

Menurut Goldziher, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bentuk tulisan Arab yang belum dilengkapi dengan sistem penandaan ortografis memungkinkan munculnya berbagai alternatif pembacaan atas teks yang sama. Dengan demikian, ia memandang keragaman qirā'āt sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sistem penulisan Arab dan bukan semata-mata hasil transmisi yang bersifat otoritatif (Goldziher, 1920, 1967, 1971)

Pandangan tersebut mendapat kritik tajam dari 'Abdul Halim an-Najjār dalam catatan dan komentarnya terhadap terjemahan Arab *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*. An-Najjār menilai bahwa Goldziher tidak membedakan secara tegas antara qirā'āt mutawātir dan qirā'āt syādzdzah. Menurutnya, sejumlah contoh yang dikemukakan Goldziher justru berasal dari bacaan yang tidak memenuhi kriteria qirā'āt yang diterima para ulama qirā'āt. Oleh karena itu, contoh-contoh tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa qirā'āt lahir dari kelemahan sistem tulisan Arab. An-Najjār menegaskan bahwa standar kesahihan qirā'āt tidak ditentukan oleh kemungkinan bacaan yang dapat ditoleransi oleh rasm mushaf, melainkan oleh validitas sanad dan kesinambungan transmisi yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw (Goldziher, 1955; Kafi, 2016).

Lebih lanjut, an-Najjār menolak asumsi bahwa paleografi Arab merupakan penyebab munculnya qirā'āt. Menurutnya, qirā'āt telah diajarkan dan ditransmisikan secara lisan sebelum proses kodifikasi mushaf dan sebelum berkembangnya sistem titik maupun harakat dalam tulisan Arab. Dengan demikian, tulisan hanyalah sarana dokumentasi yang membantu pelestarian bacaan yang telah ada sebelumnya. Jika qirā'āt ditentukan semata-mata oleh kemungkinan ortografis suatu teks, maka seluruh bentuk bacaan yang sesuai dengan rasm mushaf seharusnya dapat diterima sebagai qirā'āt yang sah. Padahal, tradisi ilmu qirā'āt menunjukkan bahwa hanya bacaan yang memenuhi syarat sanad, kesesuaian dengan rasm Utsmānī, dan kaidah bahasa Arab yang diakui sebagai qirā'āt yang valid (Al-A'zami, 2003; Al-Qattan, 2002; Goldziher, 1955; Kafi, 2016).

Argumentasi an-Najjār tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah penelitian kontemporer yang menegaskan bahwa tradisi qirā'āt pada dasarnya berakar pada transmisi lisan yang sangat kuat. Dalam perspektif ini, keberadaan rasm Utsmānī tidak dimaksudkan untuk menghasilkan variasi bacaan baru, melainkan untuk mengakomodasi ragam qirā'āt yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan diwariskan melalui sanad yang mutawātir. Oleh karena itu, menjelaskan qirā'āt semata-mata melalui pendekatan paleografis dianggap kurang memadai karena mengabaikan dimensi oral dan transmisi keilmuan yang menjadi fondasi utama ilmu qirā'āt (Al-A'zami, 2003; Jaser, 2023; Syah, 2020).

Di sisi lain, keberagaman qirā'āt tidak dapat dipahami sebagai bentuk kontradiksi yang mengancam integritas Al-Qur'an. Para ulama menegaskan bahwa perbedaan qirā'āt yang sah bersifat komplementer dan memperkaya pemahaman terhadap makna ayat tanpa menimbulkan pertentangan substansial. Muhammad Mustafa al-A'zami bahkan mengkritik penggunaan istilah *variant readings* yang sering digunakan dalam literatur orientalis, karena istilah tersebut memberi kesan adanya perbedaan teks yang saling bertentangan. Sebaliknya, ia lebih memilih istilah *multiple readings* untuk menunjukkan bahwa qirā'āt merupakan variasi bacaan yang sama-sama otoritatif dan bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Sebagai contoh, bacaan *mālik* dan *malik* dalam QS. al-Fātiḥah [1]: 4 tidak

menghadirkan kontradiksi makna, melainkan memperluas dimensi pemahaman tentang kekuasaan Allah sebagai Pemilik sekaligus Raja pada hari pembalasan (Al-A'zami, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perdebatan antara Goldziher dan an-Najjār tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis qirā'āt, tetapi juga mencerminkan perbedaan epistemologis yang mendasar. Goldziher memandang qirā'āt melalui pendekatan historis-filologis yang menitikberatkan pada perkembangan teks dan sistem tulisan, sedangkan an-Najjār menempatkan sanad dan transmisi lisan sebagai fondasi utama dalam memahami otoritas qirā'āt. Dengan demikian, kritik an-Najjār menunjukkan bahwa penjelasan qirā'āt yang hanya bertumpu pada faktor paleografis tidak mampu menjelaskan kompleksitas keseluruhan tradisi transmisi Al-Qur'an dalam sejarah intelektual Islam.

4. Kritik Muhammad Mustāfa al-A'zami Terhadap Pendapat Ignaz Goldziher

Selain mengaitkan munculnya qirā'āt dengan karakteristik paleografi Arab pada masa awal, Ignaz Goldziher juga berpendapat bahwa sebagian variasi bacaan Al-Qur'an lahir akibat intervensi para ulama dan qurrā' dalam menafsirkan teks tersebut. Menurutnya, perbedaan qirā'āt tidak selalu bersumber dari transmisi yang otoritatif, tetapi dalam sejumlah kasus merupakan hasil penyesuaian teologis, linguistik, historis, maupun interpretatif yang dilakukan oleh generasi Muslim pada masa awal. Atas dasar itu, Goldziher menyimpulkan bahwa sebagian qirā'āt memiliki karakter ijtihādī dan tidak seluruhnya bersifat tauqīfī (Goldziher, 1955).

Dalam *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*, Goldziher mengemukakan beberapa motif yang menurutnya melatarbelakangi perubahan bacaan Al-Qur'an. Pertama, perubahan qirā'āt dilakukan untuk menjaga kesucian sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, pada QS. Āli 'Imrān [3]: 18, bacaan:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

oleh sebagian riwayat dibaca:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Menurut Goldziher, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan makna ayat dengan konteks tertentu. Kedua, perubahan qirā'āt bertujuan untuk menjaga kemaksuman para nabi. Ia mencontohkan QS. Āli 'Imrān [3]: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ

yang dalam riwayat lain dibaca:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ

Goldziher menafsirkan perubahan bentuk aktif menjadi pasif tersebut sebagai upaya untuk menghindari Nabi Muhammad Saw. dari kemungkinan dipahami melakukan tindakan yang tidak layak

(Goldziher, 1955). Ketiga, Goldziher beranggapan bahwa sebagian qirā'āt muncul akibat dugaan kesalahan penulisan dalam mushaf. Sebagai contoh, pada QS. al-Nūr [24]: 27:

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

terdapat riwayat bacaan:

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

Yang menurutnya lahir dari upaya memperbaiki bentuk kata yang dianggap tidak sesuai. Keempat, ia menganggap para ahli qirā'āt memiliki keleluasaan untuk menambahkan unsur tertentu dalam bacaan Al-Qur'an. Untuk mendukung pandangannya, Goldziher mengutip riwayat yang dinisbatkan kepada 'Usmān dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 104 yang dianggap menunjukkan adanya penambahan redaksi di luar teks mushaf standar (Goldziher, 1955).

Kelima, Goldziher berpendapat bahwa qirā'āt dapat dibentuk melalui penggunaan sinonim. Ia mencontohkan QS. al-Fātihah [1]: 6:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

yang menurut sebagian riwayat dapat diganti dengan ungkapan sinonim seperti:

ارْشِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Keenam, variasi qirā'āt dianggap muncul akibat penyesuaian terhadap kaidah gramatika bahasa Arab. Sebagai contoh, pada QS. al-Baqarah [2]: 177, bacaan:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

dipandang mengalami perubahan harakat agar lebih sesuai dengan analisis kebahasaan tertentu. Ketujuh, Goldziher mengaitkan sebagian qirā'āt dengan pertimbangan historis, seperti pada QS. al-Rūm [30]: 2 yang dibaca:

غُلِبَتِ الرُّومُ

dan dalam riwayat lain:

غَلَبَتِ الرُّومُ

Yang menurutnya mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap peristiwa sejarah yang melatarbelakangi ayat tersebut (Goldziher, 1955).

Pandangan Goldziher tersebut kemudian mendapat kritik dari Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī. Menurut al-A'zamī, argumentasi Goldziher dibangun dengan mencampuradukkan qirā'āt mutawātirah, qirā'āt syādzdzah, serta riwayat-riwayat tafsir yang tidak memiliki kedudukan yang sama dalam ilmu qirā'āt. Akibatnya, Goldziher menyimpulkan bahwa variasi bacaan merupakan hasil kreativitas para ulama, padahal dalam tradisi Islam qirā'āt yang diterima harus memenuhi kriteria sanad yang sah, sesuai dengan rasm Usmānī, dan sejalan dengan kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu, penisbatan qirā'āt kepada imam-imam qirā'āt tidak menunjukkan bahwa mereka menciptakan bacaan tersebut, melainkan karena mereka meriwayatkan dan menyeleksi bacaan yang telah diterima melalui transmisi mutawātir (Al-A'zami, 2003; Al-Qattan, 2002).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik Ignaz Goldziher terhadap Al-Qur'an, qirā'āt, dan tafsir merupakan hasil penerapan pendekatan historis-kritis yang berkembang dalam tradisi akademik Barat pada abad ke-19. Melalui metodologi tersebut, Goldziher memandang fenomena keagamaan sebagai produk dari faktor-faktor historis, sosial, dan budaya yang dapat dijelaskan tanpa mengacu pada dimensi transendental atau wahyu. Perspektif ini membawa implikasi signifikan terhadap pemahaman tentang otentisitas Al-Qur'an, stabilitas teks, serta validitas qirā'āt dan tradisi tafsir.

Di sisi lain, respons para ulama Muslim, al-Marāghī, al-Qaththān, al-Najjar, dan al-A'zami, menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki kerangka epistemologis yang berbeda. Para ulama ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu otoritatif yang dipertahankan melalui mekanisme transmisi sanad yang ketat serta hafalan kolektif. Dalam perspektif ini, qirā'āt bukan hasil dari keterbatasan sistem penulisan atau kreativitas pembaca, melainkan varian bacaan yang semuanya bersumber dari Nabi Muhammad dan ditransmisikan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi. Begitu juga, tafsir dipahami sebagai upaya memahami wahyu dalam kerangka normatif yang ditetapkan oleh Al-Qur'an sendiri.

Perbedaan mendasar antara Goldziher dan para ulama Muslim terletak pada perbedaan asumsi epistemologis tentang sumber pengetahuan. Goldziher mengoperasionalkan paradigma yang memisahkan wahyu dari teks, sehingga teks dapat dianalisis sebagai fenomena historis murni. Sebaliknya, epistemologi Islam mengintegrasikan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang tidak terpisahkan dari teks Al-Qur'an dan tradisi transmisinya. Perbedaan fundamental ini memiliki konsekuensi metodologis yang signifikan dalam memahami otentisitas, integritas, dan makna Al-Qur'an.

Penelitian ini menegaskan pentingnya dialog akademik yang saling menghormati kedua perspektif. Pendekatan historis-kritis memberikan kontribusi berharga dalam memahami konteks sosial-historis yang melatarbelakangi pembentukan dan perkembangan tradisi Islam. Namun, penggunaan pendekatan tersebut perlu mempertimbangkan kerangka epistemologis Islam yang unik dalam memahami wahyu dan transmisi keilmuan. Dengan demikian, kajian Al-Qur'an kontemporer dapat memanfaatkan kekuatan pendekatan historis sambil tetap menghormati prinsip-prinsip fundamental dalam epistemologi Islam.

Lebih lanjut, studi ini menunjukkan bahwa kritik terhadap posisi Goldziher oleh para ulama Muslim tidak semata-mata bersifat defensif atau normatif, melainkan didasarkan pada metodologi keilmuan yang telah berkembang dalam tradisi Islam selama berabad-abad. Konsep sanad, misalnya, bukan

sekadar mekanisme historis, melainkan instrumen verifikasi pengetahuan yang menjadi fondasi epistemologi Islam. Demikian pula, klasifikasi qirā'āt ke dalam kategori mutawātir, masyhūr, dan syādzdzah mencerminkan kesofistikasian metodologi yang dikembangkan oleh ulama Muslim dalam menilai kredibilitas dan otoritas bacaan Al-Qur'an.

Analisis terhadap pemikiran Goldziher dan respons para ulama Muslim memberikan wawasan penting tentang bagaimana dua tradisi intelektual yang berbeda, Orientalisme Barat dan epistemologi Islam, memahami fenomena keagamaan dengan cara yang fundamental berbeda. Dialog antara kedua perspektif ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan studi Islam modern, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang pluralisme epistemologis dalam dunia akademik global. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi lain dari perdebatan ini serta mencari jembatan epistemologis yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih produktif antara tradisi orientalis dan tradisi keilmuan Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. (2022). Assessing Goldziher's Claims Regarding The Interpretation of Ibn Abbas In His Die Richtungen Der Islamischen Koranauslegung: Review and Criticism. *Journal of Ma'alim Al-Quran Wa Al-Sunnah*, 18(1), 19–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jmq.v18i1.336>
- Adhwa, L., Nirwan, A., Mufida, I., Lihawa, N. R., & Nanda. (2025). Studi Orientalis Atas Hadis Nabi (Konsep Pemikiran Ignaz Goldziher Terhadap Hadis Nabi). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 1588–1597. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2642>
- Agustina, D., Devya, & Arafah, D. S. S. (2022). Kronologi Turunnya Al-Qur'an Perspektif Sir William Muir dan Gustav Weil. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.59029/int.v1i1.2>
- Al-A'zami, M. M. (2003). *The History of the Qur'anic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments* (1st ed.). UK Islamic Academy.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi (Vol 19)* (30 vols.). Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Qattan, M. K. (2002). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Maktabah Wahbah. <https://koha.kuijsi.edu.my/bib/2517?utm>
- Al-Qur'an Kemenag*. (n.d.).
- Berg, H. (Ed.). (2003). *Method and Theory in the Study of Islamic Origins*. Brill. <https://brill.com/edcollbook/title/7696?srsId=AfmBOooGrdO3fcLmOK-OkcG-MTCwDfQkkE4CGoaLJe6Kbg9OFokoKom9>
- Brown, J. A. C. (2009). *Hadith Muhammad's Legacy in The Medieval and Modern World* (O. Safi (Ed.)). Oneworld Publications.
- Budi, S., Muflihin, M., & Toha, M. (2023). KEAUTENTIKAN QIRA'AT PERSPEKTIF ORIENTALIS (Kritik Terhadap Pemikiran Ignaz Goldziher). *AT TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51875/attaisir.v4i1.212>
- Conrad, L. I. (2007). Review: A New Volume of Hungarian Essays by Ignaz Goldziher. *Journal of the*

Royal Asiatic Society, 17(4), 363–379. <https://www.jstor.org/stable/25188757>

Esack, F. (2002). *The Qur'an: A short introduction*. Oneworld Publications.

Febra, G., Admizal, I., & Suriyadi. (2024). The Influence of Qira'at Variants in Interpretation. *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology*, 2(2), 267–273. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ALSHAMELA>

Goldziher, I. (1920). *Die Richtungen der islamischen Koranauslegung: An der Universität Upsala gehaltene Olaus-Petri-Vorlesungen*. E. J. Brill. <https://www.degruyterbrill.com/document/isbn/9789004660267/html?utm>

Goldziher, I. (1955). *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*. Maktabat al-Khānjī. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/books/auc_aco000100/1?utm

Goldziher, I. (1967). *Muslim Studeis* (S. M. Stern (Ed.); 1st ed.). Aldine Publishing Company. <https://almuslih.org/wp-content/uploads/2024/12/Goldziher-I---Muslim-Studies-1.pdf>

Goldziher, I. (1971). *Muslim Studies* (S. M. Stern (Ed.); 2nd ed.). George Allen & Unwin Ltd. <https://almuslih.org/wp-content/uploads/2024/12/Goldziher-I---Muslim-Studies-2.pdf>

Hasnah, A. (2025). Qirā'at antara Filologi Barat dan Tradisi Sanad Islam: Analisis Kritis terhadap Kritik Orientalis. *Proceedings of International Conference on Quranic Studies*, 11–22. <https://proceedings.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/ICQS/article/view/3>

Holtzman, L., & Ovadia, M. (2024). Ignaz Goldziher: The Founding Father of Gesture Studies in Arabic and Islamic Studies. In *Building Bridges: Ignaz Goldziher and His Correspondents* (pp. 79–138). Brill. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004690592_005

Humanirah, S., Tanggareng, T., & Farhah, U. (2025). Studi Hadis di Kalangan Orientalis (Studi atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht). *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 3(1), 25–33. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i1.1538> Studi

Hussein, A.-R. (2010). *Schools of Qur'anic Exegesis* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203867037>

Irwin, R. (2006). *For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies* (1st ed.). Allen Lane.

Jaser, Z. nayef. (2023). The reciters and the difference between the seven or ten readings. *Mesopotamian Journal of Quran Studies*, 62–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.58496/MJQS/2023/008>

Kafi, H. S. (2016). Ta'aqqubāt 'Abd al-Ḥalīm al-Najjār 'alā Goldziher fī kitābihi Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī. *Majallat Jāmi'at Al-Amīr 'Abd Al-Qādir Li Al-'Ulūm Al-Islāmiyyah*, 30(2), 151–170. <https://search.mandumah.com/Record/815015>

Masruchin, Dzaki, S., & Gani, R. (2025). Kontroversi dan Kritik: Pandangan Orientalis tentang Autentisitas Al-Qur'an. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 3(2), 155–168. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/ALSHAMELA>

Nöldeke, T. (2013). *The History of the Qur'an* (Texts and). Brill.

<https://www.degruyterbrill.com/document/isbn/9789004228795/html?utm>

- Padlan, M., Khairi, M. N., & I, R. (2025). Hermeneutika Terhadap Tafsir Al-Qur'an. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 1(2), 220–232.
- Peters, F. . (1994). *A Reader on Classical Islam*. Princeton University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctt7s739>
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo6826294.html>
- Reynolds, G. S. (2018). *The Qur'an and the Bible: Text and commentary*. Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300181326/the-quran-and-the-bible/>
- Said, E. W. (1973). *Orientalism*. Filopedia. <https://philopedia.org/works/orientalism/?utm>
- Saleh, W. (2012). An Arabic Translation of Ignaz Goldziher's Die Richtungen der islamischen Koranauslegung. *Journal of Qur'anic Studies*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3366/jqs.2012.0048>
- Suardi, D. (2021). Al-Maraghi Description Methodology Didi. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 18(1), 30–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.7959>
- Sugihardi, Prayogo, R., Saleh, H., Kadir, A., & Wanto, S. (2026). Ignaz Goldziher: Al-qur'an dan Orientalisme. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 8(1), 19–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v8i1.5012>
- Syah, M. (2020). The corpus of qur'anic readings (qirā'āt): History, synthesis, and authentication. Dalam *The Oxford Handbook of Qur'anic Studies*. In M. Syah & M. A. Haleem (Eds.), *Oxford Handbook of Qur'anic Studies* (pp. 194–216). Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199698646.013.47>
- Syahrullah, E. (2017). Kritik atas Kritik Ignaz Goldziher Tentang Qir ā'āt. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Quran*, 3(2), 119–138. <https://doi.org/doi.org/10.47454/itqan.v3i2.674>
- Wahyudi, R. (2021). Kritik terhadap qira ' ah al- qur'an perspektif orientalis. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 51–62. https://www.researchgate.net/publication/380552580_The_Influence_of_Qira'at_Variants_in_I nterpretation_Ayat-Ayat_Al-Qur'an
- Yılmaz, R. K. (2021). The Concept of Early Islamic Society in Terms of Determining of Goldziher's Approach to the Hadith. *Darulfunun Ilahiyat*, 32(2), 421–456. <https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.944782>